

Politique de dépôt dans la communauté REL Bib-CP Zenodo des universités québécoises

Politique spécifique pour : [Institution, unité]

Date d'entrée en vigueur : [Inscrire la date]

Politique de dépôt spécifique de l'institution ([nom de l'institution])

Gestionnaire de la [Communauté Zenodo REL Bib-CP des universités québécoises](#) : Bibliothèque de l'Université Laval

Institution et service/direction ciblés par cette politique : [Institution, unité]

À noter que l'institution doit respecter minimalement la politique de base diffusée dans la Communauté.

1. Qui valide les dépôts et qui peut déposer?
 - a. Qui peut valider : [Personnes ou service]
 - b. Qui peut déposer : [Personnes ou service]
2. Comment déposer? 2 options possibles (voir la procédure complète dans le document Traitement des dépôts de REL dans la communauté REL Bib-CP Zenodo) :
 - a. [Par courriel]
 - b. [Par dépôt direct dans Zenodo]
3. Des particularités sur les licences?
 - a. [Ex. : Sauf exception, sous licence CC BY]
4. Des particularités sur les types de REL acceptées?
 - a. [Inscrire des types de REL acceptés ou rejetés.]
5. Des particularités sur la validation des REL ?
 - a. [Inscrire des consignes de validation.]
6. Tout autre élément spécifique à l'institution.
 - a. [Inscrire l'élément.]

À noter : les établissements peuvent faire le choix de se créer une communauté Bib-CP spécifique à leur établissement qu'elles vont gérer elles-mêmes (ex. : [REL ULaval](#)). Dans ce cas, un premier dépôt est fait au sein de cette communauté et, une fois cette REL diffusée dans cette communauté, il est possible de la soumettre dans la communauté Bib-CP des universités québécoises. Ça sera la même notice qui s'affichera dans les 2 communautés.

